

COMPONENTES DE LA PLANIFICACION TURISTICA, PARA LA ORIENTACION DE DESTINOS

COMPONENTS OF TOURISM PLANNING FOR THE ORIENTATION OF DESTINATIONS

AUTORES: Christian Rivera García¹
Dinora Alexandra Carpio Vera²

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: pandrade@utb.edu.ec

Fecha de recepción:

Fecha de aceptación:

RESUMEN

La metamorfosis de un país se logra únicamente con la planificación estratégica, política que permite la articulación legislativa racional, viabiliza los diferentes multiniveles en una red nacional de planificación, acompañada de una serie de normas, de actores políticos, y sociedades que organizan las metas y su cumplimiento. La transformación, el diseño, producción y distribución de bienes y servicios para satisfacer necesidades sociales, requieren de un cónclave de operaciones estratégicamente imbricadas y realizadas con exactitud, permite la representación lógica de resultados óptimos con estimaciones ventajosas para un fin en común, representadas en la recopilación, tabulación, análisis, síntesis, interpretación y comparación de información diagnóstica sobre el elemento investigado.

PALABRAS CLAVE: Planificación. Planificación turística. Niveles de planificación

ABSTRACT

The metamorphosis of a country is achieved only with strategic planning, policy that allows the rational legislative articulation, making possible the various multi-level into a national network planning, accompanied by a series of standards, political actors and societies that organize goals and compliance. Processing, design, production and distribution of goods and services to meet social needs, require a conclave of operations strategically imbricated and carried out accurately, allowing the logical representation of optimal results with favorable estimates for a common purpose, represented in the

¹ Magister en Gerencia de Proyectos de Ecoturismo. Licenciado en Educación Ambiental y Ecoturismo. Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación. Universidad Técnica de Babahoyo. Ecuador. E-mail: crivera@utb.edu.ec

² Magister en Docencia y Currículo. Ingeniera en Sistemas. Directora Comisión de Investigación y Desarrollo de la FCJSE. Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, Universidad Técnica de Babahoyo. Ecuador. E-mail: dinorha2000@gmail.com

collection, tabulation, analysis, synthesis, interpretation and comparison of diagnostic information about the investigated element.

KEYWORDS: Planning, Tourist Planning, Planning of levels

INTRODUCCIÓN

La investigación juega un papel sobresaliente en este trabajo porque los proyectos necesitan de una revalorización en su innovación, proponer un cambio en la atención no es suficiente este ámbito requiere cambios profundos en la filosofía del turismo que sobrepase el trabajo autónomo por el trabajo integral con plena participación social comunitaria.

Para este trabajo, se consideró la “investigación” como un acto humano sistemático y organizado destinado a producir conocimientos y a la “planificación turística” como la guía de pensar antes de actuar, utiliza procesos para introducir una mayor racionalización y organización en las actividades y acciones propias de la actividad turística, que debe alcanzar sus objetivos y metas preestablecidas de manera eficiente y eficaz maneja los recursos que en algunos casos son escasos y en otros puestos a prueba.

El enfoque de desarrollo sostenible filtra parámetros rescatados de la actividad, especialmente, comunitaria interesada en descontextualizar la realidad en su entorno cuya participación permanente a sembrado la necesidad de aprovechamiento racional de los recursos naturales y culturales de los cuales siempre han formado parte, no como dueños sino como elemento adjunto a la cosmovisión vidya.

La sostenibilidad tímida y retraída nos ha conducido al vidya de estrategias sin resultados suficientemente satisfactorios; particularmente desde el punto de vista de la distribución equitativa del conocimiento para los que piensa por otros y los que piensan por si mismos desconecta la interrelación turística y ambiental con la población presente y futura.

Adicionalmente se puede afirmar que, el desarrollo y la sostenibilidad en estos momentos han permitido libertad de decisiones y seguimiento cognitivo, actitudinal y procedimental por parte de las comunidades. La multisectorialidad poco orientada a resolver los problemas prioritarios del país, ha encontrado en la planificación e implementación de programas o proyectos directamente vinculados con la producción y exportación, la imbricación activa de las universidades, empresa privada, instituciones de ciencias y tecnología, organizaciones indígenas y profesionales del turismo para alcanzar la verdadera libertad de elegir como queremos vivir, para que queremos vivir, con quienes debemos vivir y que debemos cuidar.

DESARROLLO

Satisfacer las necesidades del hombre es un reto impostergable para una sociedad con pleno auge tecnológico, esto ha producido el mejoramiento, incalculable, en la vida de ciertas sociedades planetarias que tecnifican sus vidas para optimizarlas. Los viajes

tecnológicos ya no son una barrera, son una realidad, que verifica la ambición humana en la expansión y la conquista de nuevos campos. Actualmente se planifican viajes a la luna para observar nuestro planeta desde el espacio se considera esta actividad como una especie de turismo espacial. El turismo siempre ha estado involucrado con la actividad del hombre en todos los ámbitos, esto ha permitido alcanzar cierto desarrollo económico y cultural aunque ensimismado aún en lo ecológico.

Las grandes orbes donde se práctica la actividad turística a gran escala como: la India, China, Estados Unidos, Alemania, Francia, entre otras, tuvieron que pasar por grandes transformaciones, consideraciones y adaptaciones a los nuevos perfiles de los turistas, estas son sus principales armas la planificación futurista y los proyectos ambiciosos de explotación cultural y ecológica interna, todo esto bajo la premisa de “conservación”. Organizar las actividades turísticas para el disfrute y distracción de viajeros nacionales y extranjeros, es plenamente reconocida como planificación, estar un paso adelante de las necesidades del viajero es clave de éxito, planear los bienes y servicios de uso y consumo es una ventaja de la planificación turística, que se refleja en el aumento considerable del número de viajeros que visitan lugares posicionados estratégicamente en el mercado de viajes y destinos.

Se considera las nuevas tendencias turísticas mundiales, América Latina es el mercado del descanso natural y de la salud integral, que presentan las comunidades indígenas particularmente en la Amazonía. Las comunidades, inteligentemente, han potencializado sus recursos, que son utilizados como fuente de ingresos económicos, beneficios revertidos en mejoras de carreteras, infraestructura y por supuesto de capacitación poblacional, marco en el cual se tiene cierto recelo en la proyección de la actividad turística, considera la uniformidad con que se quiere manejar cierta tipología de turismo sin un previo diagnóstico geográfico, económico y psicosocial.

El Ecuador cuenta con indicadores de privilegio en relación a esta planeación turística que regenera la actividad del viajero en múltiples destinos nacionales dentro de sus cuatro regiones, privilegia los conocimientos ancestrales y las fuerzas de la naturaleza, que deben y tienen que ser gobernadas por líneas estratégicas de planificación, se mantienen los planes, programas y proyectos articulados entre sí, se busca la ejecución y operacionalización de las actividades programadas.

Revisión teórica y métodos.

Planificación.

La metamorfosis de un país se logra únicamente con la planificación estratégica, política que permite la articulación legislativa racional, que viabiliza los diferentes multiniveles en una red nacional de planificación, acompañada de una serie de normas, de actores políticos, y sociedades que organizan las metas y su cumplimiento. La transformación, el diseño, producción y distribución de bienes y servicios para satisfacer necesidades sociales, requieren de un cónclave de operaciones estratégicamente imbricadas y realizadas con exactitud, permite la representación lógica de resultados óptimos con estimaciones ventajosas para un fin en común, representadas en la recopilación, tabulación, análisis, síntesis, interpretación y comparación de información

diagnóstica sobre el elemento investigado. (Rivera García, Oviedo Rodríguez, & Galarza Bravo, 2016).

La planificación es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas (Ortiz). Es el paso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la organización hará para alcanzar sus objetivos. (Sisk). Es el asunto de evaluar toda la información relevante y los desarrollos futuros probables, da como resultado un curso de acción recomendado: un plan. (Goodstein). Es el trascurso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción (Ackoff). (Herrera, 2014). Según la definición propuesta por (Jiménez, 1982), señala: "La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, se tiene en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueda influir en el logro de los objetivos". (Tarantino, 2012). Estos autores consideran a la planificación como un proceso que busca relacionar acciones y operaciones para alcanzar metas y objetivos, por lo que para este autor planificación es el proceso que organiza y relaciona un conjunto de acciones y operaciones entre sí, permite alcanzar objetivos y metas establecidas, se otorga racionalidad en el uso de medios y recursos escasos o limitados.

Pasos para la Planificación.

Generalmente se definen varios aspectos relacionados con los pasos para lograr una buena planificación, entre estos podemos señalar los siguientes:

- Detección de una oportunidad
- Establecimiento de objetivos
- Consideración de las premisas de la planificación
- Identificación de las alternativas
- Comparación de alternativas de acuerdo a los objetivos y las metas
- Elección de una alternativa
- Elaboración de los planes de apoyo
- Elaboración del presupuesto

La planificación forma parte ineludible del diario hacer particularmente de las masas populares que vinculan su accionar a una jerga de comportamientos eyaculatorios de facilismo y mínimo esfuerzo, se forjan únicamente problemas y más problemas. Organizar, con anterioridad las actividades que se realizaran, es planificar, es decir ampliar las posibilidades de éxito en los diferentes ámbitos sociales, busca con anterioridad las posibles soluciones a problemas identificados y priorizados con antelación. Buscar y utilizar los recursos eficaz y eficientemente para la solución de problemas, es otro limitante de la planificación social que desvirtúa sus capacidades innatas, por carecer de pensamiento periférico que proporciona el método de observación.

La evolución de la planificación turística.

La relatividad del tiempo es visible en todos los aspectos naturales en los cuales el hombre tiene injerencia. Los cambios ideológicos han generado teorías y sistemas de desarrollo económico y turístico que no son infalibles por los entornos socio-culturales propios de la cosmovisión local, pero son alcanzables de acuerdo a los compromisos humanos. Los múltiples acontecimientos mundiales que son reflejados en las desdichadas teorías políticas y económicas en las cuales se enfrascan los países desarrollados, de economías emergentes, en vías de desarrollo y subdesarrollados, hacen que el planeta reniegue de su equilibrio cíclico, puesto en manos del hombre que cambia a su antojo por más simple que parezca. Estas transformaciones del hombre sobre el entorno conllevan el uso de más recursos y por ende la presión sobre los elementos naturales se siente, aunque tratemos de minimizar sus impactos, parte de aquellos cambios se han presentado en Brasil, conforme al siguiente cuadro 1:

Cuadro 1.- Evolución de la planificación turística en Brasil.

Fuente: Ministerio de turismo Brasil

El turismo ha evolucionado en diferentes áreas geográficas, con las múltiples características que esta actividad produce al igual que los posibles proyectos y la inversión que se requiere para su buen funcionamiento y por supuesto mejorar íntegramente la relación hombre- naturaleza. Como fuente de riqueza el turismo ha ampliado sus procesos, bienes y servicios en beneficio del viajero y de los prestadores

de actividades de recreación y distracción, evidencia su evolución hasta nuestros días. Las industrias turísticas en Brasil han asumido su accionar con gran responsabilidad, considera el auge del Desarrollo Sostenible que impulsa la actividad turística sobre todos los ecosistemas que conforman las diferentes áreas protegidas de este país sudamericano. La forma más propensa a ser promocionada de manera responsable es el ecoturismo que permite minimizar los aspectos negativos del viajero sobre el entorno ambiental.

Niveles de Planificación.

Los procesos, en planificación, se consolidan por la importancia de alcanzar objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, conformándose una tendencia lógica de éxito por la persistencia y proyección de acciones sujetas a cambios, conforme a lo señalado en la Figura 1.

Figura 1.- Niveles de planificación.

Fuente: Elaboración propia

Componentes de la Planificación.

Entre estos podemos señalar los siguientes que se describen en la figura 2:

Fuente: Elaboración propia.

Niveles dentro de una organización.

Se puede considerar que estos son los que a continuación se detallan:

- **Estratégica.**- Proceso realizado a largo plazo, plantea objetivos de carácter específicos se parte de la premisa de orden interno y externo
- **Táctica.**- Conjunto de acciones continuas y permanentes, que aclara la toma de decisiones y posteriormente son medibles y evaluables.
- **Operativa.**- Es el nivel donde participan los empleados, esta es la parte operativa de la empresa turística.

- Normativa.- Es el proceso que considera las políticas, normas y reglas para el buen funcionamiento de la institución se insiste en alcanzar los más altos niveles de estándares, en sus métodos y en la misma metodología. (Santana, 2012).

Estilos de Planeación.

Russell L. Ackoff, identifica en la planeación cuatro actitudes generales, depende del tipo de enfoque que se le otorgue. Estas actitudes pueden encontrarse mezcladas en diversas proporciones dentro de una organización, y pueden variar de la situación, entre estos podemos señalar:

- Inactiva.- es restringida en la planeación debido a que considera infructuoso cambiar la situación actual, debido a que la empresa se encuentra en equilibrio, estabilidad y supervivencia
- Reactiva.- es la visión de túnel que tradicionalmente se preocupa de inoperar nuevas acciones se mantiene en la manera arcaica de planificar sin aperturarse a las nuevas tecnologías.
- Proactiva.- son proyecciones futuristas que permiten optimizar las oportunidades de mercado, se anticipan los posibles proyectos de mejora para la empresa turística.
- Interactiva.- es la proyección que se realiza desde las acciones y decisiones tomadas en el presente, se previene holgadamente las futuras crisis. (Ackoff, 2002)

Planificación Turística.

Los niveles de planificación turística responden a problemáticas que obstaculizan el desarrollo de iniciativas de recreación y entretenimiento para el viajero o visitante en una región, se contempla desde luego esos múltiples intereses nacionales e internacionales como: costos, seguridad, alimentación, hospedaje, diversión, transporte, oferta, demanda, entre otros. Esto implica determinar la oferta que el país tiene para las diferentes actividades turísticas que se pueden realizar en nuestras cuatro regiones, se direcciona contemplativamente las nuevas tendencias de los grupos de viajeros y sus demandas, que son organizadas y articuladas potencialmente para el disfrute de los involucrados. La planificación turística es un proceso que escucha las necesidades vulnerables de la naturaleza y a todos sus elementos, prioriza soluciones, enraíza compromisos, valora aportes y enaltece la participación de la especie superior que garantiza la contemplación de los recursos por mucho tiempo. (Rivera García, Oviedo Rodríguez, & Galarza Bravo, 2016)

La actividad turística tiene características relacionadas con las economías especialmente atractivas: es una industria exportadora de primer orden con una gran capacidad de generar divisas; es un sector intensivo en empleo; la inversión y capacitación productiva necesarias para el desarrollo de un destino, resultan menos gravosas que las necesarias para otras actividades, etc. Pero, ¿es el turismo sólo un sector económico?, ¿es posible circunscribir todo lo que conlleva el fenómeno turístico a los impactos económicos que genera, por muy importantes que estos sean? Se

reconoce que la dimensión económica es clave para entender las dinámicas que genera, el turismo es más que un sector de la economía. (Velasco González, 2013)

La coordinación del turismo parte desde la autoridad, que multiplica acciones en los destinos turísticos para fortalecer las propuestas públicas y privadas de múltiples actores que sostienen la misma planificación territorial traducida en sostenibilidad donde el geocentrismo de la naturaleza son la temperatura, el clima, las especies, la lluvia, el agua, el viento, la reproducción, el nacimiento, la transformación, la metamorfosis, la contemplación entre otros. Todo esto inspira la elaboración de herramientas e instrumentos operativos y reguladores de esta actividad para su mejor desenvolvimiento de servicios, bienes y procesos turísticos.

Este proceso se tiene que alcanzar por etapas óptimas de planificación con orden, compromiso y seguridad, identifica responsabilidades de cumplimiento en lo político, social, económico, cultural, ecológico y espiritual, entiéndase espiritual desde los valores éticos poblacionales y gubernamentales, proporciona el equilibrio necesario en la mejora de la calidad de vida de la población y el disfrute racional de nuestros recursos naturales y culturales. Esta planificación estaría incompleta si olvidamos los recursos financieros, tecnológicos, humanos, la evaluación y su seguimiento, plasmados en programas, presupuesto e innovación en los objetivos delimitados.

Importancia de la Planificación Turística.

La planificación turística es importante por la organización y operación de actividades y acciones, según sus diferentes factores descritos en el siguiente cuadro:

Cuadro 2.- Importancia de la planificación turística.

Fuente: Elaboración propia.

La importancia de la planificación en el turismo se reduce a la transversalidad, sine qua non, del mejoramiento sustancial y significativo de la calidad de vida poblacional se estiman sus necesidades en logros grupales. Intereses particulares, que agotan y agobian estos talentos, no encuentran satisfacción en el trabajo, que maximiza potencialmente emprendimientos turísticos de gran calado nacional e internacional.

Figura 3.- Emprendimiento turístico

Fuente: Elaboración propia.

Abordar el tema de la importancia de la planificación turística es una acción orientada a analizar los fundamentos conceptuales y categoriales de la planificación turística a efecto de generar una visión lógica y holística del proceso. Parte de este análisis nos ayudará a sintetizar el proceso básico de planificación turística aplicable en todos los niveles de planificación. Tiene que ver con la relevancia multidimensional que la actividad planificadora posee en turismo. (gestiondedestinos.wordpress.com; 2011)

Ventajas de la Planificación Turística

La ventaja que realiza este tipo de planificación es la integración de multiniveles operativos nacionales y seccionales con sus respectivas competencias. La integración multidisciplinar, es decir configurar los aportes de profesionales que aúnan esfuerzos en un objetivo común de desarrollo turístico poblacional, es la ventaja más relevante desde la organización de proyectos turísticos, con esquemas futuristas de varios eslogan como “ECUADOR AMA LA VIDA” o “ALL YOU NEED IS ECUADOR” que sistematiza la oferta de un país con múltiples alternativas de disfrute y distracción. Entre estas ventajas se las sintetiza en el siguiente gráfico que se detalla:

Gráfico 1.- Ventajas de la Planificación Turística

Fuente: Elaboración propia.

La evidencia empírica recomienda no plantear la planificación territorial del Turismo desde una perspectiva puramente sectorial o meramente territorial, es decir sin tener en cuenta a otros sectores económicos (agropecuario, agroindustrial, comercio, servicios, construcción, infraestructuras o transportes) las comunidades locales, los agentes políticos e institucionales, o los agentes socioeconómicos territoriales, en definitiva la planificación no puede omitir a la realidad territorial. Tampoco puede eludir a las propias empresas turísticas que son el agente básico de desarrollo turístico. Si tales condiciones previas no son atendidas ello podría significar la irrealidad de la planificación y su consiguiente inaplicación, cosa por desgracia bastante frecuente y que explica, aunque no justifica, ese cierto descrédito de los planes de desarrollo (Gunn, 1994).

Los autores Mill y Morrison, manifiestan que existen cinco objetivos básicos buscados por la planificación turística, estos son:

1. Identificar las alternativas de desarrollo y organización de la empresa y sus actividades
2. Adaptarse a los cambios del macro y micro entorno.
3. Mantener o buscar la diferencia en recursos naturales, culturales, arquitectónicos, otros.
4. Crear alta rentabilidad e imagen positiva.
5. Evitar situaciones desagradables, como la destrucción y la alteración del medio ambiente, polución, actitudes hostiles por parte de los residentes ante la llegada de turistas. (Mill & Morrison, 2012).

Resultados.

El año 2016 arrancó con fuerza en lo que se refiere al turismo internacional. Las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 5% entre enero y abril de 2016 según el último Barómetro de la Organización Mundial del Turismo - OMT. Los resultados fueron claramente buenos en casi todas las subregiones y muchos destinos registraron tasas de crecimiento de dos dígitos. Las perspectivas para mayo-agosto son también positivas, previéndose que en este periodo vacacional que representa la temporada alta para el hemisferio Norte, alrededor de 500 millones de turistas viajarán al extranjero.

Los destinos de todo el mundo recibieron 348 millones de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) entre enero y abril de 2016, es decir, unos 18 millones más que en el mismo periodo del pasado año (5,3%). Este crecimiento se suma a un aumento del 4,6% en 2015, y podría hacer de 2016 el séptimo año consecutivo de crecimiento superior a la media, dándose así la circunstancia de que desde 2009, el año de la crisis, las llegadas de turistas internacionales han aumentado un 4% o más cada año.

«Los resultados muestran un firme deseo de viajar y ese deseo sigue impulsando el crecimiento del turismo. La demanda en todas las regiones del mundo sigue siendo sólida, a pesar de los desafíos presentes, lo que demuestra que el turismo es un sector económico dinámico y resistente», afirmó el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai.

«No obstante, y a pesar de estos buenos resultados, los trágicos sucesos de los últimos meses nos recuerdan que la seguridad siendo un reto mayúsculo para todos. Debemos seguir colaborando estrechamente para enfrentarnos a esta amenaza global y garantizar que el turismo forme parte integral de todo plan de emergencia o respuesta a escala mundial, regional y nacional», agregó el Sr. Rifai.

Por regiones, Asia y el Pacífico (+9%) fue la región con un mayor incremento de las llegadas de turistas internacionales, habiéndose registrado en todas las subregiones asiáticas una tasa de crecimiento del 7% o superior. Por subregiones, el África Subsahariana (+13%) se situó a la cabeza del crecimiento, recuperándose con fuerza de los modestos resultados de los años anteriores.

La OMT prevé que las llegadas de turistas internacionales aumentarán entre un 3,5% y un 4,5% a lo largo del año 2016, confirmándose la previsión a largo plazo realizada por la OMT y que apuntaba a un crecimiento del 3,8% anual entre 2010 y 2020. (OMT, 2016)

Discusión.

Materializar la visión empresarial turística constituye configurar algunos elementos complementarios que garantizan el desarrollo óptimo del destino, se parte de los objetivos planificados con antelación, y por supuesto el uso racional y equilibrado de los recursos.

La competencia desorganizada de ofertas manipulan el verdadero sentido de disfrute y descanso del viajero, implementar paquetes turísticos que manejen una relación de confraternidad natural y cultural, se beneficia y se establece un mercado base, de conservación y protección. Para llevar a cabo lo mencionado se deben extender objetivos transversales en la misma planificación turística nacional.

CONCLUSIONES

- Antes de emprender cualquier proyecto de desarrollo turístico debemos proceder a su evaluación se tiene en cuenta tanto los resultados económicos, como los culturales y sociales.
- Es fundamental la planificación que “avance el futuro” y que gestione los impactos de la actividad turística en el territorio.
- La planificación tiene que partir de la sostenibilidad como principio informador en la implantación y desarrollo de la actividad turística.
- Existen zonas que cuenta con cuatro potencialidades turística: agroturismo, ecoturismo, turismo de aventura y turismo comunitario, estas tendencias abren la oportunidad de incursionar tentativamente en el nuevo mercado de actividades para viajeros que buscan el contacto directo con la naturaleza.
- La debilidad de la planificación turística en algún sector geográfico de un país implica, la desintegración de actividades en los elementos de la planificación que sobrepasa puntos extremos de desinterés en las empresas públicas y privadas.
- Es necesario realizar un estudio del impacto ambiental y social del proyecto turístico que nos indique la fragilidad social y ecológica del territorio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ackoff, R. (2002). El paradigma de Ackoff: Una administración sistémica. México: Limusa.

gestiondedestinos.wordpress.com;. (15 de agosto de 2011). gestiondedestinos.wordpress.com. Recuperado el 12 de septiembre de 2016, de gestiondedestinos.wordpress.com: <https://gestiondedestinos.wordpress.com/2011/08/15/2-1-1-importancia-de-la-planificacion-turistica/>

Gunn, C. (1994). Tourism planning. New York: Taylor & Francis.

Herrera, I. (2014). La planificación en el contexto administrativo. Venezuela.

Mill, R., & Morrison, A. (2012). The tourism system (Séptima ed.). Electronic Delivery EBOOK.

OMT;. (2016). El turismo internacional continúa creciendo por encima de la media en los cuatro primeros meses de 2016. Barcelona - España: Organización Mundial de Turismo.

Rivera García, C., Oviedo Rodríguez, M., & Galarza Bravo, F. (2016). Visión y Planeación turística; Responsabilidad 100%Humana. Babahoyo: Los autores - Imprenta Don Gonzalo.

Santana, C. (2012). Los niveles de gestión en una organización. Bogota - Colombia: Universidad de los Andes.

Tarantino, S. (2012). El ciclo triangular perpetuo: la planificación, el control y la retroalimentación. Venezuela: degerencia.com.

Velasco González, M. (2013). Gestión pública del turismo. La gobernanza. Madrid - España: Universidad Complutense de Madrid.